

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE, INFORMATIEVERZORGING EN INFORMATICA

door Dr. P. G. Bosch en Prof. L. C. van Zutphen

1 Administratieve organisatie en informatieverzorging

Er valt een sterk verhoogde belangstelling te constateren voor informatiesystemen vanuit vele vakgebieden, maar ook naar het ons voorkomt, een voortdurende verwarring over het begrip informatica en tussen het begrip informatica en begrippen waarmee andere disciplines worden aangeduid.

In dit artikel zal aandacht worden besteed aan de inhoud van de begrippen administratieve organisatie, informatieverzorging en informatica, hun onderscheidende kenmerken en relaties.

Men kan niet over een begrip spreken zonder hiervoor een term te gebruiken. Soms zullen we het over een begrip hebben en soms over zijn naam. Wij geven dat meestal niet aan daar het op slechts weinig uitzonderingen na uit het zinsverband blijkt. Teneinde de verwarring niet verder te vergroten hebben wij nieuwe en zelfstandige begripsvorming en termenkeuze waar mogelijk vermelden. Wij hebben ingehaakt op hetgeen ons inziens doelmatig bleek in theorie en praktijk.

Een nadere bezinning op inhoud en afstemming van deze begrippen lijkt ons daarom zinvol omdat de laatste tijd in definities van informatica en samenstellingen als bedrijfsinformatica, bestuurlijke informatica, administratieve informatica e.d. reeds bestaande vakgebieden en deelwetenschappen · geheel of ten dele · inbegrepen worden geacht of men kan ook zeggen geannexeerd. Dit kan uiteraard rationeel en doelmatig zijn, maar dat staat niet a priori vast.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

– Het meest om zich heen grijpt de bekende formulering van informatica (l'informatique) door de Académie Française in 1966, waarvan de vertaling als volgt luidt: de informatica omvat de theoretische en praktische aspecten van de verwerking · in het bijzonder met behulp van automaten · van informatie, gezien als de formele neerslag van kennis en communicatie, op alle gebieden van wetenschap en samenleving.

– *Nielen* omschrijft in zijn oratie (1970) (het vakgebied) informatica als theoretische studie van informatiesystemen tezamen met hun praktische realisatie in menselijke taken en machines, speciaal in computers.

Hij onderscheidt in dit studiegebied 3 grote deelvraagstukken, te weten:

1. de theoretische studie van informatiesystemen, in het bijzonder als zij zich voordoen in de besturende organisaties;
2. het beheer van bestaande informatiesystemen;
3. het ontwerpen en het realiseren van nieuwe informatiesystemen.

Ten opzichte van de Franse definitie valt al een beperking waar te nemen met name de gerichtheid op „besturende organisaties”.

– In deel 4 (administratieve organisatie) van de *Bedrijfseconomische Encyclopaedie* (1970), als laatste voorbeeld, wordt bedrijfsinformatica omschreven als de tak van wetenschap, onderdeel van de informatica, die zich bezighoudt met informatiesystemen in huishoudingen.

In de toelichting op deze begripsomschrijving wordt gesteld dat daarbij voortsnog de nadruk ligt op het gebruik van computers, hoewel er een groeiende ten-

dentie is het gehele terrein van de informatiesystemen, inclusief de manuele elementen tot het onderwerp van bedrijfsinformatica te rekenen. In de ruime interpretatie - zo wordt gesteld - omvat deze de leer van de administratieve organisatie vrijwel geheel, wellicht slechts met uitzondering van het dan tot de toegepaste bedrijfseconomie te rekenen onderdeel van de vaststelling der informatiebehoeften.

Bij deze laatste uitleg lijkt het begrip administratieve organisatie te zijn opgegaan in de begrippen bedrijfsinformatica en toegepaste bedrijfseconomie.

Het moment lijkt gekomen om een poging te wagen de onstuimige groei van informatica van wilde en - voorzover men daar nu al van spreken kan - aan de informatica discipline vreemde, niet coherente elementen te zuiveren.

Wij zullen dit slechts op beperkte schaal doen en wel vanuit het eigen vakgebied: de administratieve organisatie. Onze bedoeling is niet een afbakening uit behoudzucht of wetenschappelijke annexatie- of expansiedrang te bewerkstelligen, maar wel een doelmatige afbakening tussen beide vakgebieden, op grond van theoretische overwegingen en argumenten van praktische aard.

Het administratiebegrip is al van oude datum. *Starreveld* heeft in een aantal publikaties de historische ontwikkeling van het administratiebegrip beschreven. Deze kan het best worden getypeerd als een ontwikkeling van koopmansboekhouding naar bedrijfsadministratie, om tenslotte uit te monden in het (management) informatiesysteem.

Vanuit het historisch beproefde evenwichtsverband van boekhoudkundige stelsels gericht op rekening, verantwoording en verslaglegging heeft het administratieve systeem zich onder de stimulerende impulsen van de bedrijfseconomie en de organisatiekunde ontwikkeld tot een onmisbaar aspectstelsel van management en organisatie.

Het vakgebied administratieve organisatie omvat niet alleen de organisatie van het apparaat, maar tevens - en zelfs primair - de informatiebehoefteanalyse.

Vanuit de diverse bedrijfsfuncties, alsook vanuit het management zelf, vloeien vele behoeften aan beleids- en stuurinformatie voort. Een opsomming als informatie ten dienste van beleidsplanning en -verificatie, budgettering, besluitvorming, opdrachtgeving, interne communicatie en niet te vergeten de verslaglegging en controle spreekt voor zichzelf.

In de administratieve organisatie werd het informatiesysteem al vroeg gezien als een component ter ondersteuning van leiding en organisatie. Reeds bij een van de eerste pogingen in accountantskringen om tot een theoretische fundering te komen van wat toen genoemd werd de administratieve inrichtingsleer blijkt dit duidelijk. *Frieling* schreef in 1947: „Onder administratie verstaan wij: het op systematische wijze vastleggen van gegevens, zodanig dat uit deze vastlegging een verslag in cijfers over een gevoerd beheer, dienend om een beoordeling van dat beheer mogelijk te maken, kan worden samengesteld en het samenstellen van dat verslag zelf.”

Bovendien wees hij op de betekenis van prospectief georiënteerde informatie voor deze beoordeling.

De innige verbondenheid tussen het management, de organisatie en het informatiesysteem in zijn servicefunctie komt al duidelijk naar voren. Zijn oorsprong vindend in het financieel-administratieve deelsysteem heeft de administratie zich ontwikkeld tot een systeem van informatieverzorging ter ondersteuning van be-

sluitvorming, uitvoering (het feitelijk gebeuren), communicatie, verantwoordings- en controleprocessen in de organisatie.

Mede vanwege deze ruime functie-opsomming zijn wij geen voorstander van de term „management informatiesysteem”. De toevoeging „management” suggereert een te beperkte betekenis, te weten de informatievoorziening ten dienste van de leiding en negeert de in praktische toepassingen vaak veel belangrijker transactie-ondersteuning, alsook de communicatieve functies van het systeem.

Bovendien blijft het informatiegebruik niet beperkt tot de interne functionarissen maar zijn er evenzeer externe belanghebbenden zoals afnemers, leveranciers, werknemers, vermogensverschaffers, overheid e.d.

Voorts stellen wij dat een informatiesysteem organisatorisch en wat de daarin voorkomende begrippen betreft één geheel moet vormen, waarin de gehele huishouding weerspiegeld is, voorzover dit althans nodig is.

Informatie ontstaat in alle delen van de huishouding en ook daarbuiten en wordt vaak op geheel andere plaatsen, al of niet na bewerking en combinatie gebruikt. Ook de uitwisseling van informatie tussen uitvoerende en besturende functies vindt in beide richtingen voor een groot deel plaats door tussenkomst van het informatiesysteem.

In de literatuur komen we de termen „management informatiesysteem” en „logistiek informatiesysteem” tegen (zie in de literatuurlijst Tieleman). Hierin is „informatiesysteem” niet geheel hetzelfde als wat wij met deze term bedoelen. Men heeft hier meestal meer de blik gericht op de uitvoer van informatie ten behoeve van een bepaalde managementpositie resp. de beheersing van een bepaald „logistiek systeem”.

In 1959 gaf een werkgroep van het Nederlands Instituut van Accountants ter introductie van haar nieuwe studieprogramma de volgende omschrijving van administreren:

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van huishoudingen en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Aldus gedefinieerd heeft „administratie” evenwel een zodanig wijde strekking dat moeilijk aansluiting wordt gevonden bij wat gewoonlijk in de praktijk en door andere disciplines hieronder wordt verstaan. Een aantal jaren geleden heeft *Muller* daarin bijgevallen door *Warninga* - al gepleit voor een andere en meer realistische naamgeving. Zij spraken zich uit voor handhaving van de inhoud van het begrip, maar met de beter op het spraakgebruik afgestemde naam: Informatieverzorging.

Trouwens, *Starreveld* zelf had hiertoe als het ware al een voorzet gegeven door als ondertitel van zijn boek *Leer van de Administratieve Organisatie* de term „bestuurlijke informatieverzorging” te gebruiken. De term administratie kan ons inziens gereserveerd blijven voor informatiesystemen in de bedrijfshuishouding die zich bezighouden met geheel of nagenoeg geheel geformaliseerde informatieverzorging, alsook voor de bedrijfsfuncties die daarmee in het bijzonder zijn belast. Aldus wordt wel aansluiting verkregen bij het spraakgebruik in de praktijk, men denke bijv. aan ingeburgerde uitdrukkingen als financiële administratie, voorraadadministratie, concernadministratie, produktieadministratie, verkoopadministratie e.d.

Alvorens ons te begeven in nadere verkenningen en beschouwingen geven wij

hieronder een schema (fig. 1), dat tegelijkertijd een samenvatting wil zijn van het tot nu toe besprokene en een uitgangspunt voor de verdere behandeling van het onderwerp.

Tevens komt in het schema een eerste plaatsbepaling en afbakening van het begrip informatica in relatie tot informatieverzorging en administratieve organisatie voor.

Fig. 1.1.

Relatiepatroon Informatieverzorging, Administratie, Administratieve organisatie en Informatica.

2 Organisatie en informatiesysteem

Informatieverzorging heeft niet alleen betrekking op het administratiesysteem van een organisatie. Administratie is reeds aangeduid als geheel of nagenoeg geheel geformaliseerde informatieverzorging.

De informatieverzorging heeft daarentegen ook betrekking op de niet overwegend geformaliseerde informatierschijnselen. Het vakgebied is ook niet beperkt tot organisaties, doch is tevens gericht op informatierschijnselen in het maatschappelijk verkeer.

Ook deze laatste zijn ten dele wel en ten dele niet geformaliseerd. We denken hierbij o.a. aan de uitwisseling van informatie tussen organisaties onderling en tussen organisaties en particulieren. De relaties tussen overheidsorganen en particulieren trekken daarbij bijzondere aandacht. Van niet minder belang zijn de relaties tussen overheidsorganen en ondernemingen en tussen overheidsorganen onderling. Ook de informatieverschaffing door ondernemingen aan particulieren en omgekeerd is meer dan vroeger object van aandacht en soms van kritische vragen.

Met deze opmerkingen willen we de grote draagwijdte van het vak informatieverzorging en de veelheid van de daartoe behorende onderwerpen accentueren. In dit artikel richten we de blik in hoofdzaak op de informatieverzorging binnen een organisatie.

In de samenleving en binnen organisaties speelt informatie een overwegende rol. Vele verschijnselen worden er door begeleid en beïnvloed. Veel informatieverschijnselen spelen zich ook af in menselijke breinen, met name de vorming van oordelen. Zij omvatten veelal tevens de communicatie tussen mensen, al of niet in groepsverband. Dergelijke informatieverschijnselen zijn meestal niet of in geringe mate geformaliseerd. Ze bevatten subjectieve elementen. Deze hangen ten dele af van persoonlijke of groepskenmerken. Ze zijn echter wel vaak in nauwe relatie te brengen met informatieverwerking welke geautomatiseerd is of thans reeds kan worden.

Informatieverzorging binnen een organisatie

Het informatiesysteem kan voor een deel geautomatiseerd zijn, doch heeft altijd ook een „manuale” component. De rest van de organisatie noemen we MEFS (materieel-energetisch-financieel-systeem).

Voor wat betreft het begrip organisatie kunnen wij ons zeer wel vinden in de ruime (integrale) omschrijving van *A. C. Schram*, t.w. een systeem met een complex karakter, bestaande uit (noodzakelijke) acties en (alternatief aanwendbare) middelen, samengebracht en geregeld om een bepaald doel te bereiken. In dit systeem van acties en middelen speelt de mens een eigegeaarde rol in de samenwerkingsverbanden mens/mens, mens/groep, mens/middel en dergelijke.

MEFS = Organisatie -/- IS. Ondanks deze negatieve definitie is MEFS primair. In MEFS worden de fundamentele doelen van de organisatie gerealiseerd, naar we hopen. IS geeft een gedeeltelijke afbeelding van MEFS en zijn omgeving en is ten dienste hiervan gecreëerd. Informatieverzorging omvat alle maatregelen welke nodig zijn om de informatiebehoeften in een organisatie vast te stellen en vervolgens te bewerkstelligen dat ze ook worden vervuld. Hierbij is vanzelfsprekend een voortdurende afweging van nut en kosten geboden, voor zover mogelijk. In het volgende schema geven we een zo beknopt mogelijke samenvatting van het vakgebied informatieverzorging. Hierop volgt een korte toelichting.

Fig. 2.1. Overzicht van het vakgebied Informatieverzorging.

Grondslag van de gehele informatieverzorging is de analyse en vaststelling van informatiebehoef ten. In hoeverre gebleken informatiebehoef ten zullen worden bevredigd hangt af van de afweging van kosten en baten. In de praktijk blijkt dit, vooral wat de batenzijde betreft, een zeer moeilijk vraagstuk. De informatiebehoef ten moeten voorzover mogelijk exact en éénduidig worden beschreven. In combinatie met andere gegevens, o.a. de organisatiestructuur, leidt men hiervan de informatiedistributie en de uitvoerspecificaties af. Deze laatste hebben betrekking op vorm, frekwentie, kwaliteitseisen en wijze van verstrekking van de onder meer door IS op te leveren informatie. Ook kan uit de informatiebehoef ten de benodigde basis informatie („grondstof”) worden afgeleid, welke door waarnemingen binnen de organisatie moet worden verkregen of aan de buitenwereld moet worden ontleend. Hiermee hebben we het terrein van de „regeling van de realisatie” betreden.

Daartoe behoort ook de informatieverwerking, waaronder begrepen de creatie en het onderhoud van bestanden. De inhoudelijke beschrijving van deze laatste, met name van de uitvoerbestanden, steunt weer in belangrijke mate op de genoemde beschrijving van informatiebehoef ten.

Een belangrijk gedeelte van de informatiebehoef ten wordt in MEFS zelf (dus buiten IS) vervuld.

Het informatieverwerkingsproces kan als volgt worden samengevat:

Fig. 2.2.

De „bus“ bestaat natuurlijk vaak niet in materiële zin. We geven met deze term weer dat iedere informatiebewerking (behalve meten in MEFS) informatie uit andere bewerkingen ontvangt en naar andere zendt. Onder meten verstaan we hier iedere waarneming, gevolgd door vastlegging van die waarneming. Communicatie heeft een gemengd karakter: verwerving van basis informatie, informatietransport en element in de (groepsgewijze) tot standbrenging van oordelen. Of om een uitdrukking van *Verburg* aan te halen: „communicatie is gericht op het overdragen, het gemeenschappelijk maken van gevoelens, inzichten en kennis”.

Voor zover de communicatie een geformaliseerd karakter draagt is er een merkwaardige overeenkomst met de structuur van het gegevensverwerkende systeem. *R. Kramer* geeft in zijn boek *Information und Kommunikation* bijvoorbeeld de volgende definitie van communicatie: „die Gesamtheit aller auf die Glieder einer Organisation bezogenen Regelungen, die auf das Zusammenwirken der Funktionen Aufnahmen (Empfang), Speicherung, Verarbeitung und Abgabe (Sendung) von Signalen, Nachrichten oder Informationen gerichtet sind”.

Een conclusie is een informatieverwerkingsstap waarvan de uitkomst volledig gedetermineerd is door regels en ingevoerde gegevens. Alle informatieverwerkingsstappen die geen conclusies zijn behoren tot het ruimere begrip oordelen.

In het kader van oordelen en conclusies kunnen allerlei operaties nodig zijn, o.a. rekenkundige operaties, sorteren en selecteren. Transport, opslag en conversie (verandering van tekenset) zijn informatiebewerkingen welke niets toevoegen, veranderen of afdoen aan de betekenis van informatie. Semantisch gebeurt er niets, terwijl dit wél het geval is bij oordelen en conclusies.

Met betrekking tot de overige blokken van figuur 2.1. kunnen we voor het doel van dit artikel met enkele korte opmerkingen volstaan. Typologie van de toepassingen heeft betrekking op de problemen welke zich in alle of de meeste organisaties voordoen, zij het met variaties, dan wel op de problemen van speciale typen van organisaties. Voorbeelden: verkooporderbehandeling, personeelsadministratie, banken, warenhuizen. Typologie van de informatieverwerking heeft niet in de eerste plaats betrekking op technische details doch meer op de methoden welke ons voor verschillende soorten van bewerking ten dienste staan. Voorbeeld: seriegewijze verwerking versus postgewijze verwerking.

Er zijn vele onderwerpen uit tal van disciplines waarvan enige kennis nodig is voor de beoefening van ons vak. We noemen enkele voorbeelden: ergonomie (o.a. bij in- en uitvoerverzorging, formulier-ontwerp), psychologie (o.a. ook weer bij formulier-ontwerp), organisatie (o.a. opbouw en afbakening van functies), bedrijfseconomie (o.a. budgettering).

Controle en beveiliging (betrouwbaarheid) is een onderwerp dat in *alle* deelgebieden van het vak informatieverzorging een rol speelt. Het is een rode draad die we telkens weer tegenkomen.

Methodologie voor de toepassing omvat schematechnieken en beslissingstabellen, beschrijvingsbladen voor het vastleggen van verschillende soorten specificaties, alsmede methoden en procedures voor het uitvoeren van diverse onderzoeken.

3 Informatiebehoeften-analyse

Wie rationeel handelt bouwt geen IS zonder grondige voorafgaande analyse van de informatiebehoeften. De beschrijving van de door IS te vervullen informatiebehoeften moet geformaliseerd zijn, omdat éénduidigheid een zwaarwegende eis is.

De belangrijkste grondslag voor de informatiebehoeften-analyse wordt gevonden in het onderzoek van de processen binnen de organisatie en zijn omgeving. De processen zijn zeer verschillend van aard. We kennen fysieke (fabrieksmatige) processen, transport, keuring en opslag. We kennen ook „papieren” processen: behandeling van sollicitaties, van binnengekomen verkooporders, productieplanning en -voortgangscntrole. Zeer belangrijk zijn ook de managementprocessen. Stelde *J. W. Forrester* immers niet enigszins chargerend: „management is the process of converting information into action?”

Mogelijkheden tot controle en aanvulling vinden we in de beschrijving van relevante gedeelten van de organisatiestructuur en in de inventarisatie van de objecten waarop informatie betrekking kan hebben. Voorbeelden van objecten: artikelsoort, grondstofsoort, machine of groep machines, personeelslid, leverancier, handelsschuld, handelsvordering.

De processen bestaan uit (zuivere) uitvoeringshandelingen, oordelen en conclusies. Voor alle drie groepen is informatie nodig. Omgekeerd komt ook uit alle drie groepen informatie voort.

We stellen de benodigde informatie vast door middel van het uitwerken van modellen.

Voorbeelden van oordelen of conclusies: accepteren (of niet) van een verkooporder, goedkeuring van een kostendeclaratie, vaststellen van een beleidsplan, jaarbudget, marketing-mix, productieplan e.d.

De op te leveren informatie bestaat bij oordelen en conclusies in ieder geval uit de uitspraken, de „produkten” van deze informatieverwerkingsstappen. Deze dienen weer als invoer in andere modellen, of volgende toepassingen van dezelfde modellen, al of niet via bestanden.

Bij de analyse van informatiebehoefte stellen we gelijktijdig een deel van de bronnen van informatie vast.

De specificaties van de informatiebehoefte dienen volgens een vaste systematiek te worden opgesteld. Dit betekent dat we beschrijvingszinnen moeten hanteren met nauwkeurig voorgeschreven structuren. Het is ook zeer nuttig, zo niet noodzakelijk, een „woordenboek” samen te stellen (per organisatie), ten behoeve van de éénduidige beschrijving van processen, oordelen en informatiebehoefte.

4 Informatica

Over de inhoud van „Informatica” bestaat veel verschil van mening. We begeven ons op dit punt niet in controversiële beschouwingen, doch gaan uit van de beschrijving „Structuurplan Informatica (W.O.)”, in december 1974 uitgebracht door de Sectie Informatica van de Academische Raad (ARSI). Een pasklare definitie wordt in dit rapport niet gegeven. Het „wezen” van de informatica wordt hierin wel geschetst, namelijk als studie en onderzoek van de problematiek van de gegevensverwerking. Zoals wij nog uiteen zullen zetten moet dit ons inziens beperkt blijven tot, althans in het bijzonder gericht zijn op, automatische gegevensverwerking. In het ARSI-rapport wordt deze problematiek als volgt gedetailleerd (samenvatting door ons):

- Het formuleren van behandelingsvoorschriften of algoritmen om diverse soorten gegevens op bepaalde manieren te verwerken. De talen waarmee deze algoritmen worden geformuleerd worden bestudeerd en beoordeeld. Het gaat hierbij onder meer om de volgende aspecten: taalontwerp en taaldefinitie, aanleren, gebruik, doorzichtigheid en correctheid van programma’s, programmastructuren.
- Het uitvoeren van deze algoritmen met rekenautomaten. Men bestudeert in dit kader simultane processen, operating systems, compilers, datamanagement-systems, etc. Het vak computer-architectuur wordt hierbij genoemd als brug naar andere onderwerpen uit de informatietechniek.
- Het oplossen van problemen met behulp van algoritmen. In dit kader passen onderwerpen als berekenbaarheid, automatentheorie, equivalentie van algoritmen etc.

De bovengenoemde onderwerpen worden in het rapport aangeduid als de meest wezenlijke elementen van de informatica en nader uitgewerkt in een vijftal kernvakken (als voorbeeld van een mogelijke indeling):

- *Algoritmiek* (in de praktische toepassing de leer van het programmeren). Een belangrijke grondslag is de formele logica.
- *Datastructuren* (representeren, ordenen, opslag van gegevens), met als grondslagen de verzamelingenleer en de grafentheorie en als toepassingen informatiebeheer en „data bases”.
- *Programmeertalen* en syntactische technieken.
- *Programma-transformatie* (compilers, assemblers, enz.).
- *Besturingssystemen* (operating systems). We zouden hier nog aan willen toevoe-

gen: databasisprogrammatuur en programmatuur i.v.m. dataverkeer.

Met deze beperkte omschrijving en nadere uitwerking van informatica - het ASRI rapport spreekt van kernvakken of het kerngebied van de informatica - worden de vraagstukken van automatische gegevensverwerking (automatic data processing) tot afzonderlijk studie- en vakgebied verklaard.

Men kan rustig stellen dat aldus geformuleerd en gepreciseerd de toepassing van automatiseringsmiddelen in de gegevensverwerking de samenleving al voor vele nieuwe en zware problemen heeft gesteld. Deze constatering kan naar onze mening al voldoende grond zijn om tot de instelling van een afzonderlijke discipline over te gaan.

Een verder voortgaande verbijzondering in de aldus beperkt omschreven deelwetenschap informatica achten wij bepaald niet uitgesloten.

Ook kan gezegd worden dat de hiervoor omschreven componenten van informatica een zeer sterke onderlinge samenhang vertonen; een constatering waarin eveneens een rechtvaardiging tot aparte bestudering en vakbeoefening is gelegen.

Alleen de automatisering als zodanig geeft aanleiding tot nieuwe, hierboven aangeduide, problemen. De organisatorische problematiek hieromheen, alsmede de overige administratieve verwerkingstechnieken zijn uit een oogpunt van benodigde kennis en training hiermee niet verwant.

Tenslotte zij in dit verband opgemerkt dat een dergelijk beperkt informatica-begrip ook in belangrijke mate samenvalt met de opvattingen van het Technical Committee 1 (Terminology) van de International Federation of Information Processing.

In de IFIP guide to Concepts and Terms in Data Processing wordt „Informatics” (= Informatica volgens normblad NEN 3386 van juni 1974) omschreven als „those aspects of science and technology specifically applicable to data processing, and particularly to automatic data processing”. Onder data processing verstaat de guide: the execution of a number of operations (partially ordered in time) upon data, for example, handling, merging, sorting, computing.

De studie van de aldus omschreven informatica moet uiteraard worden verweven met de studie van ondersteunende wetenschappen, zoals logica, wiskunde (bepaalde onderdelen) en systeemleer. Voorts is enige oriënterende kennis nodig van de belangrijkste terreinen van menselijke activiteit waarbij gegevensverwerking een rol van betekenis speelt. Dit geldt zelfs voor degenen die zich alleen met de informatica op zichzelf willen bezighouden. Het geldt a fortiori voor degenen die hun werkkring vooral in de toepassing van de verworvenheden der informatica ten behoeve van menselijke activiteiten willen vinden. Vooral voor deze laatsten is ook enige kennis van maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen niet misplaatst.

Het gebied van de applicatieprogrammatuur, het daadwerkelijk schrijven van programma's ten behoeve van de implementatie van informatiesystemen, alsmede kennis, beoordeling en selectie van applicatiepakketten behoort tot de gebruikerssfeer. Men zou hier kunnen spreken van een toepassingsgebied van de informatica, maar niet van de informatica in de boven-omschreven zin zelf.

Bijzonder verwarrend is het gebruik van de term informatica, vooral in samenstellingen, voor gebieden waarop de resultaten (verworven kennis, inzichten en

werkwijzen) van de informatica worden toegepast, samen met resultaten van andere disciplines. Eén van die gebieden wordt in het ARSI-rapport en ook elders „bestuurlijke informatica” genoemd. Daarnaast is de voorganger van deze term, namelijk „bedrijfsinformatica”, nog in gebruik. Beide termen zijn verwarrend. Het hiermee aangeduide gebied heeft niet alleen betrekking op bedrijven, is evenmin uitsluitend of in hoofdzaak gericht op het besturen van organisaties en is voorts geen informatica in de door ons bepleite betekenis. Men kan slechts stellen dat gebruik gemaakt wordt van kennis die door de informatica is aangedragen.

Het gaat bij informatieverzorging om de kunst van het ontwerpen, bouwen en implementeren van informatiesystemen, nauw verweven met de overige elementen in de organisatie, zoals in 2 door ons uiteengezet.

Dit is een kunst welke door de gebruikers van die systemen beoefend moet worden, gesteund door specialisten van verschillende herkomst, onder meer van informaticabeoefenaars in de bovenomschreven zin. We hebben het dan over systeemanalyse en -ontwerp, in de meest ruime zin van het woord, d.w.z. over de praktische toepassing van informatieverzorging. Voor deze toepassing is kennis van vele zaken nodig, onder andere van informatica in de door ons bedoelde zin.

We denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van fraude met behulp van het operating system, waarmee uiteraard bij de bouw van een informatiesysteem (applicatie) rekening moet worden gehouden. Voor het onderkennen en naar waarde schatten van dergelijke gevaren is meer nodig dan informatica-kennis en het bezweren hiervan vereist vaak maatregelen op geheel andere terreinen.

Het is duidelijk dat de informatiebehoefte-analyse in de eerste plaats kennis van de verschillende concrete probleemgebieden in organisaties van diverse typen vraagt. We spreken tegenwoordig van „materie-deskundigheid”. Daarnaast is een analyse methode nodig waarvan de kern bepaald niet op het terrein van de automatisering ligt. Tenslotte noemen we nog het probleem van de keuze van de bronnen van primaire informatie en de doelmatige lokalisatie van die bronnen in de organisatie, waarop het probleem van de beveiliging van het voortraject (vóór de automatische verwerking) aansluit. Hiermede hebben we slechts een greep uit de beschikbare voorbeelden gedaan.

In het ARSI-rapport komt de conclusie dat „bestuurlijke informatica” een overbodige term is, niet expliciet voor.

Toch komt men er heel dicht bij wanneer men stelt dat in de „bestuurlijke informatica” de volgende vakgebieden een rol spelen:

1. economie, bedrijfskunde, organisatieleer, accountancy
2. wiskunde, statistiek, operationeel onderzoek
3. informatica

en dat de systeem analyse en het systeem-ontwerp een vierde gebied is, dat als zelfstandige activiteit gezien kan worden of als een „op het gebied van de Bedrijfsinformatica tot stand te brengen synthese”.

We onthouden ons op deze plaats van een oordeel over deze uitspraken, doch volstaan met te constateren dat deze duidelijk wijzen op een gebied dat niet tot de informatica behoort - doch slechts *mede* van de informatica - als hulpdiscipline - gebruik maakt.

De wederzijdse invloed van Informatieverzorging en Informatica

Het bestaande vakgebied Informatieverzorging en in het bijzonder de Admini-

stratieve Organisatie heeft bevruchtend gewerkt op de Informatica, onder meer door overdracht van een aantal begrippen en methoden van beveiliging en controle, alsook de administratieve analyse- en schematechnieken.

De informatica heeft op haar beurt tot verrijking van de methodologie op het gebied van de analyse en ontwikkeling van systemen geleid.

Voorts zijn veel wensen met betrekking tot informatieverzorging door de opkomst van de automatische gegevensverwerking realiseerbaar geworden die dat oorspronkelijk niet waren. Het streven om van deze mogelijkheden nu ook gebruik te maken heeft tot een veel grotere complexiteit van het vak Informatieverzorging geleid.

Slotbeschouwing

Wij zien dat het begrip informatica een sterk gediversifieerde en vaak verwarring stichtende inhoud wordt toegekend. Het begrip informatica is ons inziens alleen doelmatig in de beperkte zin van wat in het ARSI-rapport „kern informatica” wordt genoemd. Alleen in deze betekenis worden we met nieuwe elementen en problemen geconfronteerd op het gebied van de informatieverzorging. Slechts dit begrip vertoont innerlijke coherentie. Met een dergelijke begripsbepaling kunnen wij instemmen. Het gaat om automatische gegevensverwerking. De inhoud en praktische betekenis van informatie, „bestuurlijke” of andere, alsook de toepassing en organisatorische inpassing is zaak van geheel andere disciplines. Door kennis van computerapparatuur en -programmatuur te vergaren leert men maar zeer weinig van het vak informatieverzorging.

Voor *elke* discipline waarbij informatica ten behoeve van de praktische toepassing een rol speelt geldt, dat de beoefenaren van de betreffende discipline de toepassingsaspecten van de informatica tot onderwerp van studie en onderzoek moeten maken. Bijvoorbeeld op de gebieden van de accountancy, de gezondheidszorg en de juridische documentatie zijn het resp. de accountants, artsen enz. en juristen die zich actief bezig moeten houden met hun automatiseringsproblemen.

Geraadpleegde literatuur

- G. C. Nielen, Het vakgebied informatica. Oratie Samsom, Alphen aan de Rijn, 1970
- A. Mey, A. B. Frielink, R. W. Starreveld, Encyclopaedie van de Bedrijfseconomie deel IV Administratieve Organisatie W. de Haan, Bussum 1970
- R. W. Starreveld, Leer van de Administratieve Organisatie deel I, Algemene Grondslagen, Samsom, Alphen aan de Rijn 1972
- R. W. Starreveld, Enkele Beschouwingen over de Ontwikkeling van de Administratieve Organisatie. Openbare les oktober 1955
- A. B. Frielink, De Theoretische Grondslagen der Administratieve Inrichtingsleer
- Sj. Muller, Administratie of Informatieverzorging MAB, oktober 1968
- S. H. Waringa, Alleen maar naamgeving, MAB maart 1969
- A. C. Schram, De interne organisatie als complex systeem: Integraal organisatie onderzoek, TED, augustus 1966
- P. Verburg, Enige basisbegrippen uit de organisatorische problematiek van informatie en communicatie, MAB oktober/november 1969
- R. Kramer, Information und Kommunikation, Berlin 1965
- W. J. v. d. Woestijne, Organisatie en voorbereiding van beleidsbeslissingen en de controle daarop, MAB, september 1960

- A. J. van 't Klooster en J. A. M. Ooninx, Informatiesystemen, MAB, maart 1974
J. W. Forrester, Industrial Dynamics, Harvard Business Review juli/aug. 1958
Academische Raad Sectie Informatica, Structuurplan Informatica (W.O.) december 1974
I. H. Gould, Guide to Concepts and Terms in Data Processing, North-Holland Publishing Company Amsterdam-London 1971
Nederlands Normalisatie Instituut, Woordenlijst Gegevensverwerking NEN 3386, juni 1974
P. G. Bosch, Informatieverzorging AGON Elsevier Amsterdam 1974
L. C. van Zutphen, Informatiegebruikers oratie Vrije Universiteit 1975
T. Tieleman, Management Informatie en Informatiemanagement Agon Elsevier Amsterdam, 1974.